

EFICIÊNCIA DA FOSSA SÉPTICA BIODIGESTORA NO TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO

EFICIENCIA DEL FOSO SÉPTICO BIODIGESTOR EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

EFFICIENCY OF BIODIGESTER SEPTIC TANK IN THE TREATMENT OF DOMESTIC SEWAGE

Ianca Carneiro de Carvalho¹ e Patricia dos Santos Nascimento².

¹Doutoranda em Engenharia Agrícola, Universidade Federal do Reconcâvo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas - BA, Brasil, eng.iancacarneiro@gmail.com, 0009-0002-0484-9338;

²Doutora em Agrônômica e Docente, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira de Santana, Brasil, psnascimento@uefs.br, 0000-0002-5051-9981.

Eixo Temático 05 – Esgotamento sanitário
Caracterização de efluentes e monitoramento da eficiência do tratamento.

*Eje Temático 05 – Alcantarillado sanitario
Caracterización de efluentes y monitoreo de la eficiencia del tratamiento.*

*Thematic Axis 05 – Sanitary sewerage
Effluent characterization and treatment efficiency monitoring.*

RESUMO

A inadequação do saneamento básico afeta a saúde e a qualidade de vida, especialmente em áreas rurais. Esta pesquisa objetivou avaliar o desempenho do sistema de fossa séptica biodigestora (FSB) no tratamento de esgoto doméstico. O estudo foi realizado na Equipe de Estudos e Educação Ambiental (EEA) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), no município de Feira de Santana/BA, onde o sistema da FSB foi instalado. A FSB foi constituída por um reservatório de 1000 L e três reservatórios de 100 L de capacidade. As análises dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos do afluente e efluente foram realizadas no Laboratório de Saneamento da UEFS. A FSB demonstrou eficácia no tratamento de esgoto doméstico, com uma eficiência média de remoção de 63,7% para DBO e 53,1% para DQO no efluente analisado. Além disso, removeu em média 96,3% dos coliformes termotolerantes. Diante disso, a FSB se apresenta como uma solução promissora para o saneamento básico em áreas rurais.

Palavras-chave: Saneamento rural, Esgotamento sanitário e Tecnologias sociais

RESÚMEN

El saneamiento básico inadecuado afecta la salud y la calidad de vida, especialmente en zonas rurales. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el desempeño del sistema de fosa séptica biodigestora (FBS) en el tratamiento de aguas residuales domésticas. El estudio se realizó en el Equipo de Estudios y Educación Ambiental (EEA) de la Universidad Estatal de Feira de Santana (UEFS), en el municipio de Feira de Santana, Bahía, donde se instaló el

sistema FBS. El FBS consistió en un reservorio de 1000 L y tres reservorios de 100 L. Los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del influente y efluente se analizaron en el Laboratorio de Saneamiento de la UEFS. El FBS demostró efectividad en el tratamiento de aguas residuales domésticas, con una eficiencia promedio de remoción de 63.7% para DBO y 53.1% para DQO en el efluente analizado. Además, eliminó un promedio de 96.3% de coliformes termotolerantes. Por lo tanto, el FBS se presenta como una solución prometedora para el saneamiento básico en zonas rurales.

Palabras clave: Saneamiento rural, alcantarillado y tecnologías sociales

ABSTRACT

Inadequate basic sanitation affects health and quality of life, especially in rural areas. This research aimed to evaluate the performance of the biodigester septic tank (BST) system in treating domestic sewage. The study was conducted at the Environmental Studies and Education Team (EEA) of the Feira de Santana State University (UEFS), in the municipality of Feira de Santana, Bahia, where the BST system was installed. The BST consisted of a 1,000-L reservoir and three 100-L reservoirs. The physical, chemical, and microbiological parameters of the influent and effluent were analyzed at the UEFS Sanitation Laboratory. The BST demonstrated effectiveness in treating domestic sewage, with an average removal efficiency of 63.7% for BOD and 53.1% for COD in the analyzed effluent. Furthermore, it removed an average of 96.3% of thermotolerant coliforms. Therefore, the FSB presents itself as a promising solution for basic sanitation in rural areas.

Keywords: Rural Sanitation, Sewage and Social Technologies

INTRODUÇÃO

No Brasil são produzidos, diariamente, mais de 21 milhões de m³ de esgoto doméstico, mas apenas 51,6% desse volume é tratado adequadamente (IBGE, 2020). A situação é mais crítica na zona rural, onde 78% dos 31 milhões de habitantes carecem de serviços de saneamento básico, especialmente o esgotamento sanitário (Torres, 2019; EMBRAPA, 2020).

O Brasil ocupa a 55^a posição em acesso ao esgotamento sanitário, sendo que, no Nordeste, apenas 28% da população têm acesso à coleta de esgoto, e, desse total, 76% é tratado. Na Bahia, esse índice de tratamento é de apenas 79,7% (Instituto Trata Brasil, 2019; SNIS, 2021; Campos e Zukowski Junior, 2022).

A ausência ou ineficácia dos serviços de saneamento afeta a saúde pública, o meio ambiente e a economia, especialmente em áreas rurais (Santos et al., 2018; Torres, 2019). Segundo o Ministério da Saúde, a cada R\$1,00 investido em saneamento economiza R\$9,00

em tratamentos médicos (Brasil, 2017). O Instituto Trata Brasil (2019) estima que cerca de 273 mil internações no país sejam causadas por doenças relacionadas à água, sendo 113,7 mil casos no Nordeste.

Para enfrentar esses desafios, tecnologias como a Fossa Séptica Biodigestora (FSB) estão sendo implementadas como alternativas para promover o saneamento básico em áreas rurais (Silva e Picaço, 2021). Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho da FSB no tratamento de esgoto doméstico, com foco em sua viabilidade para promover o saneamento rural.

MATERIAIS E MÉTODOS

A instalação do sistema da fossa séptica biodigestora (FSB) ocorreu na sede da Equipe de Estudos e Educação Ambiental (EEA) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), no município de Feira de Santana/BA, o qual está situado na latitude 12° 15' 24" S e longitude 37° 57' 53" W, a 234m de altitude (IBGE, 2019).

O sistema FSB consistia em um reservatório de 1000 L conectado a uma fossa séptica que recebia esgoto dos vasos sanitários da EEA. Após o primeiro reservatório, havia dois módulos de fermentação e um reservatório destinado a coleta dos efluentes tratados, todos com capacidade para 100 L (Galindo, 2019).

Após montagem da FSB, adicionou-se, como inóculo, 1 L de esterco bovino fresco, dissolvido em 1 L de água de abastecimento no primeiro módulo de fermentação e diariamente, no mesmo horário (10:00h) eram adicionados 10 L de esgoto proveniente do primeiro reservatório para tratamento, por um período de 20 dias.

O monitoramento dos afluentes e dos efluentes foi realizado por meio de três amostragens, entre setembro e janeiro de 2023, determinando suas características físico-químicas e microbiológicas.

Os afluentes foram coletados em uma saída que antecedia o primeiro módulo de fermentação. Os efluentes foram coletados no último reservatório, entre 15 e 30 cm abaixo da superfície da água de acordo com a NBR 9898 (ABNT, 1987), e as amostras encaminhadas para o Laboratório de Saneamento da UEFS.

Os valores médios de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) no afluente variaram entre 125,0 a 172,5 mg L⁻¹, enquanto no efluente variaram entre 33,3 a 82,0 mg L⁻¹. Quanto a demanda química de oxigênio (DQO), os valores médios no afluente variaram de 212,8 a 317,5 mg L⁻¹, e no efluente, de 82,5 a 214,5 mg L⁻¹ (Tabela 3).

Tabela 3. Concentrações de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e de demanda química de oxigênio (DQO) no afluente e no efluente da fossa séptica biodigestora (FSB) (média ± desvio padrão).

DBO _{5,20} (mg L ⁻¹)			
Amostras	Afluentes	Efluentes	Eficiência de remoção (%)
1	172,5 ± 10,61	82,0 ± 0,00	52,5
2	130,0 ± 0,00	45,0 ± 1,73	65,4
3	125,0 ± 0,00	33,3 ± 2,31	73,3
Média	142,5	53,4	63,7
DQO (mg L ⁻¹)			
Amostras	Afluentes	Efluentes	Eficiência de remoção (%)
1	317,5 ± 36,40	214,5 ± 31,50	48,0
2	305,4 ± 4,95	152,7 ± 2,40	50,0
3	212,8 ± 24,32	82,5 ± 16,97	61,2
Média	278,6	149,9	53,1

Fonte: Autores (2023).

O valor médio de DBO no efluente (53,4 mg L⁻¹) é próximo ao encontrado por Soares et al. (2016), que obteve uma média de 59,2 mg L⁻¹. Em todas as amostragens, houve redução da DBO e DQO, assim como verificado por Figueiredo et al. (2019), indicando que a FSB pode alcançar eficiências de remoção superiores aos tanques (fossas) sépticos tradicionais, os quais, de acordo com Jordão e Pessoa (2011), possuem eficiências entre 30% e 50% para DBO.

A concentração de coliformes termotolerantes (CTer) variou de 2,0x10 a 2,2x10³ NMP 100mL⁻¹ no afluente, enquanto no efluente essa variação foi de <1,8 a 4,5x10 NMP 100mL⁻¹. Durante o período analisado, observou-se uma redução expressiva de CTer entre o afluente e o efluente, com eficiência de remoção média de 96,3%, demonstrando a eficácia da fossa séptica biodigestora no tratamento do esgoto doméstico (Tabela 4).

Tabela 4. Concentrações de coliformes termotolerantes (CTer) no afluente e no efluente da fossa séptica biodigestora (FSB).

Coliformes Termotolerantes (NMP 100mL ⁻¹)			
Amostra	Afluente	Efluente	Eficiência de remoção (%)
1	2,0x10	<1,8	91,0
2	2,2x10 ³	4,5x10	97,9
3	1,4x10 ³	<1,8	99,9

Média

96,3

Fonte: Autores (2023).

Estudos anteriores, como os de Freitas et al. (2015) e Novaes et al. (2002), também relataram alta eficiência de remoção de coliformes termotolerantes, não detectando sua presença no efluente após o tratamento com FSB.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fossa séptica biodigestora (FSB) demonstrou eficiência no tratamento de esgoto doméstico, promovendo melhorias nos parâmetros físico-químicos e microbiológicos no efluente em comparação ao afluente. A redução da matéria orgânica foi notável, superando as remoções observadas nas fossas sépticas tradicionais. Ademais, a redução da carga microbiológica foi expressiva. Diante disso, a FSB se apresenta como uma solução promissora para o saneamento básico em áreas rurais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 1987. ABNT NBR 9898: “Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores”. Rio de Janeiro: ABNT.
- Brasil. “Cada real gasto em saneamento economiza nove em saúde”. 2017. Brasília: Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Disponível em: http://www.funasa.gov.br/todas-as-noticias/-/asset_publisher/lpnzx3bJYv7G/content/-cada-real-gasto-em-saneamento-economiza-nove-em-saude-disse-ministro-da-saude?inheritRedirect=false. Acesso em: jan. 2023.
- Campos, V. C. and Zukowski Junior, J. C. 2022. “Assessment of the Sewage Coverage Index in the World from 2000 to 2020: Situation of the Indicator in the Countries and the Importance of Monitoring this Information”. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science* 5 (s.n.): 135-143.
- Chernicharo, C. A. L. 2007. “Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias e Reatores anaeróbicos”. 2. ed. *Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental*, Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais.
- Covert, T. C., Shadix, L.C., Rice, E. W, et al. 1989. “Evaluation of the auto-analysis Colilert test for detection and enumeration of total coliforms”. *Applied and Environmental Microbiology* 54 (10): 215-229. <https://doi.org/10.1128/aem.55.10.2443-2447.1989>.
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. 2020. “Saneamento Básico Rural”. Disponível em: <https://www.embrapa.br/tema-saneamento-basico-rural>.

Acesso em: 30 ago. 2022.

- Figueiredo, I. C. S., Coasaca, R. L., Duarte, N. C., et al. 2019. “Fossa Séptica Biodigestora: avaliação crítica da eficiência da tecnologia, da necessidade da adição de esterco e dos potenciais riscos à saúde pública”. *Revista Departamento de Águas e Esgotos (DAE)* 67 (220): 100-114. <https://doi.org/10.4322/dae.2019.058>.
- Freitas, G. A.; Pereira, M. A. B.; Bessa, N. G. F., et al. 2015. “Eficiência do tratamento de fossa séptica biodigestora do Assentamento Rural Vale Verde, Gurupi-TO”. In: *XXXV Congresso Brasileiro de Ciência do Solo (CBCS)*. Natal – RN. Disponível em: <https://www.eventossilos.org.br/cbcs2015/arearestrita/arquivos/1718.pdf>. Acesso em: nov. 2022.
- Galindo, N.; Silva, W. T. L.; Novaes, A. P., et al. 2010. “Perguntas e respostas: Fossa Séptica Biodigestora”. *São Carlos – SP: Embrapa Instrumentação* (49): 1-26. ISSN 1518-7179.
- Galindo, N.; Silva, W. T. L.; Novaes, A. P., et al. 2019. “Perguntas e respostas: fossa séptica biodigestor edição revisada e ampliada”. *São Carlos – SP: Embrapa Instrumentação* (70):1-34. ISSN 1518-7179.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 2019. “Brasil em síntese”. Disponível em: cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/feira-desantana/panorama. Acesso em: mai 2023.
- Instituto Trata Brasil. 2019. “Com mais de 273 mil internações por doenças de veiculação hídrica, falta de saneamento básico faz Brasil gastar R\$ 108 milhões com hospitalizações”. Disponível em: https://tratabrasil.org.br/images/estudos/saneamento-e-saude/PRESSRELEASE_SANEAMENTO_E_SAUDE_1.pdf. Acesso em: ago. 2022.
- Jordão, E. P., Pessôa, C. A. 2011. “Tratamento de Esgoto Doméstico”. 6 ed. Rio de Janeiro: ABES.
- Novaes, A. P., Simões, M. L., Martin Neto, L., et al. 2002. “Utilização de uma fossa séptica biodigestora para melhoria do saneamento rural e desenvolvimento da agricultura orgânica”. *Comunicado Técnico: Embrapa Instrumentação Agropecuária*. São Carlos – SP.
- Oliveira, T. J. J. 2018. “Fossa Séptica Biodigestora [manuscrito]: limitações e potencialidade de sua aplicação para o tratamento de águas fecais em comunidades rurais”. 106 f. *Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)*. Ouro Preto – MG, 2018.
- Riuji, L. C. 2009. “Research on anaerobic digestion of organic solid waste at household level in Dar Es Salaam”. 71 f. *Bachelor thesis. (Institute of Natural Resource Sciences)*, Zurich University, Tanzania.
- Santos, F. F. S., Daltro Filho, J., Machado, C. T., et al. 2018. “O desenvolvimento do saneamento básico no Brasil e as consequências para a saúde pública”. *Revista Brasileira de Meio Ambiente (RVBMA)* 4 (1): 241-251. ISSN: 2595-4431.
- Silva, L. C., Picanço, A. P. 2021. “Visão geral sobre as tecnologias sustentáveis do saneamento rural no tratamento de esgotos sanitários no Brasil entre 2008 e 2018”. *Revista AIDIS e Ingeniería y Ciencias Ambientales* 14 (3): 1444-1462.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APÓIADORES:

APÓIO INSTITUCIONAL:

<https://doi.org/10.22201/iingen.0718378xe.2021.14.3.70540>.

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS. 2021. “Diagnóstico temático: serviços de água e esgoto”. Disponível em:

http://antigo.snis.gov.br/downloads/diagnosticos/ae/2020/DIAGNOSTICO_TEMATICO_VISAO_GERAL_AE_SNIS_2021.pdf. Acesso em: mar. 2023.

Soares, M. T. S., Calheiros, D. F., Galvani, F., et al. 2016. “Parâmetros físico-químicos e eficiência de fossa séptica biodigestora na redução da carga orgânica de esgoto originado de água doce ou salobra, na Borda Oeste do Pantanal”. *Cadernos de Agroecologia* 11 (2): 1-12. ISSN 2236-7934.

Torres, D. M. 2019. “Tratamento de efluentes e produção de água de reúso para fins agrícolas”. *Revista HOLOS* 8 (s.n.): 1-15. <https://doi.org/10.15628/holos.2019.9192>.